

ВНЕДРЕНИЕ ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Наимов Шохрух Шарофиддинович

*Независимый соискатель Ташкентского государственного экономического
университета*

shnaimov87@gmail.com

В современных условиях одной из важнейших прогрессивных тенденций функционирования и развития государственных финансов выступает повышение открытости (транспарентности) бюджетных показателей, что приводит к повышению ответственности органов власти за распределение и использование общественных финансовых ресурсов и соответственно оказывает позитивное влияние на рост доверия населения к их деятельности.

Как отмечают отечественные авторы в своих работах, «повышение открытости бюджетных показателей и внедрение инициативного бюджетирования призваны усилить ответственность органов власти за результаты осуществления государственных расходов и снизить уровень коррупции» [1].

Определяя сущность и значение инициативного бюджетирования, эксперты характеризуют его как «современный, эффективный метод финансирования проектов, в котором граждане напрямую участвуют в распределении определенной части государственного бюджета. Данный механизм позволяет более эффективно распределять государственные ресурсы. Об этом свидетельствуют результаты оценки финансирования проектов инициативного бюджетирования, реализованных в регионах республики в последние годы» [2].

В развитых странах программы «Инициативного бюджетирования» применяются на основе использования «двух практик:

– совместное финансирование проектов, включающее привлечение собственных средств инициативных граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц наряду с бюджетными средствами (данные средства направляются на реализацию конкретных инициативных проектов в соответствии с Бюджетным кодексом).

– метод проектирования в разрезе сфер (метод межотраслевого проектирования), при котором голосование осуществляется путем выявления наиболее важных социальных проблем» [3].

Обе практики ориентированы на привлечение гражданского общества к эффективному расходованию средств государства, что требует глубокого изучения результативности данных процессов в перспективе.

В Узбекистане механизм инициативного бюджетирования начал внедряться с 2018 года после принятия постановления Президента РУз № ПП-3917 от 22.08.2018 года. Заранее была проведена оценка эффективности управления государственными финансами и уровня прозрачности налогово-бюджетной политики. С 2018 года разрабатывается и публикуется информационное издание «Бюджет для граждан», а с 2019 г. осуществлен запуск информационного портала «Открытый бюджет».

31 августа 2024 года в Узбекистане завершился второй сезон проекта «Инициативный бюджет», в рамках которого граждане страны могли напрямую влиять на распределение части средств местных бюджетов. За время проведения проекта на голосование было вынесено 23 318 заявок, из которых поддержку получили 1 772 инициативы. Общая сумма финансирования победивших проектов составит 2,1 триллиона сумов.

В голосовании приняли участие свыше 9 миллионов жителей Узбекистана. Наибольшее число голосов традиционно получили проекты, направленные на благоустройство территорий. Лидерами по количеству голосов стали инициативы, касающиеся ремонта и строительства внутренних дорог (718 проектов), модернизации материально-технической базы школ (418 проектов) и улучшения оснащения медицинских учреждений (283 проекта) [4].

Проект «Инициативный бюджет» предоставляет гражданам возможность участвовать в формировании комфортной городской среды, предлагая и поддерживая проекты, направленные на решение актуальных проблем на местах.

Список использованной литературы

1. Хазраткулова Л.Н. Обзор опыта стран СНГ по повышению прозрачности государственного бюджета // Материалы II Международной научно-практической конференции «Современные тренды экономического развития: Россия и мир после пандемии» 25-26 февраля 2021 г. Сибирский институт управления - филиал ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации». Новосибирск, 2021. С. 40-44.
<https://tou.edu.kz/arm/storage/files/661f97632b7607.87056396.pdf>

2. Воронин С.А., Авлиякулова Ж.А., Амонов Р.Н. Инициативное бюджетирование в Республике Узбекистан: накопленный потенциал и

перспективы его развития // Россия: тенденции и перспективы развития. 2022. №17-2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/initsiativnoe-byudzhetirovanie-v-respublike-uzbekistan-nakoplenyy-potentsial-i-perspektivy-ego-razvitiya>

3. Пулатов Д., Хамидов Х. Анализ экономических реформ, направленных на развитие системы «инициативное бюджетирование» // Справочник финансового работника. Бюллетень. 2022. – № 4 (124). – С. 56–57. – <http://tcmf.uz/ru/pages/view?q=%2Fpages%2Fview&slug=spravochnik-finansovogo-rabotnika-4-aprel-2022>

4. По данным <https://upl.uz/obshestvo/44620-news.html>